

POLAND

POLAND

**ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ
МИКРОБИОЛОГИИ****Джураева Рабахан Хашимовна**

Central Asian Medical University

Фергана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10554912>

Аннотация. В тезисе представлены сведения об охране окружающей среды с помощью микробиологии, истории развития микробной биотехнологии, расщеплении соединений, которые могут перевариваться микроорганизмами, или превращении их в белки.

Ключевые слова: микробиология, антибиотик, микроорганизм, животное, пенициллин, растения, медицинская микробиология, развитие.

ВВЕДЕНИЕ

История развития микробной биотехнологии во многом связана со второй половиной XX века. Положительный поворот в развитии этой науки в 40-е годы прошлого века внесло создание технологии получения пенициллина из микроорганизмов. Создание производства пенициллина и успешное его использование предопределяют необходимость поиска антибиотиков нового поколения, создания технологий их производства и организации работ по методам их применения. Сегодня в практику внедрено более сотни технологий производства антибиотиков.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Микробиология занимается очень мелкими микроорганизмами, невидимыми невооруженным глазом и видимыми только с помощью оптических приборов — светового или электронного микроскопа. Микробиология – греческое слово, которое означает «микро-маленький», «биос-жизнь» и «логос-наука». Микробиология — наука, изучающая морфологию, физиологию, биохимию, генетику, экологию и систематику микроскопических грибов, бактерий, риккетсий, микоплазм, вирусов, актиномицетов и микроскопических организмов.

Однако этим роль микробиологии не ограничивается. Микроорганизмы имеют большое значение во многих отраслях промышленности: в хлебопекарной, пивоваренной, винодельческой, а также в производстве ацетона, бутилового спирта, молочной, лимонной и уксусной кислот и ряда других технически важных продуктов. Естественно, что знание основ жизнедеятельности микроорганизмов

является важным условием рационального использования технологических процессов на базе упомянутых производств [2].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Отходы сельского хозяйства, лесного хозяйства и пищевой промышленности используются в различных целях, в частности, для увеличения биомассы микроорганизмов и получения из них энергии, тем самым снижая уровень загрязнения окружающей среды. Они могут расщепляться микроорганизмами на легкоусвояемые соединения или превращаться в белки. Размножая культуры водорослей в сточных водах, можно не только очищать воду, но и получать биомассу, богатую белками и микроэлементами.

Многие отходы и побочные продукты могут быть переработаны. По данным, около 1700 миллионов различных колючих растений. т. е. солома выходит, и большая часть из них не используется. Или при консервировании ананаса используется только 20% его, а большая часть уходит в отходы. Его плоды, кожуру и другие отходы измельчают для получения сока, а высушенные остатки скармливают скоту. Количество отходов, выбрасываемых этими заводами, можно уменьшить с помощью спиртового брожения.

Биотехнологические процессы, связанные с обменом различных органических веществ при брожении, загрязняют окружающую среду как химически, так и биологически. Исследования начала 1970-х годов выявили, что фармацевтическая ферментация является основным источником загрязнения. Например, эта идея возникла главным образом в результате наблюдения за деятельностью компаний, производящих антибиотики. Отходы ферментации представляют собой микробные клетки некоторых продуктов обмена и неиспользованные компоненты питательной среды.

Углеводосодержащие отходы и побочные продукты можно перерабатывать традиционными микробными ферментациями или биотехнологическими процессами. Например, побочным продуктом сахарного производства является патока, которая является исходным сиропом для кристаллизации сахарозы и выводится из технологического цикла. Помимо сахара, он содержит сульфиты, карбонаты, соли кальция и магния. Не весь оставшийся сахар используется при брожении патоки.

Крахмал составляет 50% сухой массы других растительных зерен, картофеля и маниоки. Этот продукт в основном получают из сорго,

картофеля и маниоки. Он легко подвергается кислотному или ферментативному гидролизу и из него получают декстрин и глюкозу. Эти гексозы используются для получения спирта и фруктозного сиропа. Целлюлоза и гемицеллюлоза могут подвергаться микробной деградации и конверсии с целью получения этилового спирта или сырья для химической промышленности. Гены целлюлазы и гемицеллюлазы, содержащиеся в *Clostridium thermosellum*, могут быть переданы другим видам *Slostridium*, а целлюлоза и гемицеллюлоза могут превращаться в этиловый спирт, ацетон, уксус и молочную кислоту.

Биоконверсия – это превращение метаболитов микробными клетками в аналогичные соединения. В то же время микроорганизмы влияют на определенный этап важных и сложных процессов химического синтеза. Древним видом биоконверсии является процесс получения уксуса, представляющий собой превращение этилового спирта в уксусную кислоту.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

До сих пор было возможно перенести любой хромосомный ген или группу генов в плазмиду, а затем перенести плазмиду в *Escherichia coli* для амплификации. Кроме того, перенос генов из одной клетки в другую осуществлялся путем трансформации в присутствии полиэтиленгликоля. Таким образом, некоторые гены также были перенесены в плазмиду *Bacillus*. Плазмиды *Pseudomonas* были перенесены на другие грамотрицательные бактерии. Этот метод очень эффективно используется в биотехнологии. Например, таким способом можно получить большое количество антибиотиков.

Литературы:

1. Бахтиёрович А. С. Т. Х. Д. и др. значение, развитие и полезность науки микробиологии в медицине // Международная научно-практическая конференция «Современное образование: проблемы и решения». - 2023. - Т. 2.
2. Gafurov, B. Z. (2022). Analysis of medical version in texts of advertising of hygiene products in the fight against COVID-19 (on the material of Russian and Uzbek languages). Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL).

3. Gafurov, B. Z. (2021). Study of advertising texts in Russian on the topic of medical terminology. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*.–Indonesia, 26(1), 586-590.
4. Гафуров, Б. З. (2021). АНАЛИЗ ЛИНГВОСТАТИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКЦЕНТНЫХ ФОНОВАРИАНТОВ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ РУССКОГО ЯЗЫКА. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 4(1-1).
5. Gafurov, B. Z. (2021). Medical terminology in advertising text. *Scientific reports of Bukhara State University*, 5(3), 30-40.
6. Gafurov, B. Z. Similarities and differences of segment background options for Russian, Uzbek and English languages. *Monografia pokonferency jnascience, Research, development*, 26, 17-19.
7. Гафуров, Б. З. Тексты С Фоностилистическими Фоновариантами И Их Перевод (На Материале Узбекского Языка). *Ilim Нам Jamiyet*, 72.
8. Zakirovich, G. B. (2023). THE MAIN FEATURES OF KINESTHETIC STYLE IN LEARNING PROCESS. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(5), 61-69.
9. Gafurov, B. Z. (2023). ADVERTISEMENT TEXT AS A WAY OF INFLUENCE ON THE AUDIENCE. *Academia Science Repository*, 4(5), 443-448.
10. Gafurov, B. Z. (2023). REFLECTION OF STYLISTICALLY MARKED VOCABULARY IN ADVERTISEMENT TEXTS. *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*, 2(5), 425-428.
11. Аникеев В.В., Лукомская К.А. Руководства к практическим занятиям по микробиологии. – М. 2017.
12. Zakirovich, G. B. (2023). ACCURACY AND FLUENCY IN LANGUAGE TEACHING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(05), 19-25.
13. Zakirovich, G. B. (2023). SPECIFICATION OF ERROR CORRECTION IN LANGUAGE LEARNING PROSESS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(05), 8-13.
14. Gafurov, B. (2023). THE RELATIONSHIP BETWEEN CULTURE AND LANGUAGE IN LEARNING PROCESS. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 3(5), 55-63.
15. Zakirovich, G. B. (2022). Service Parts of Speech as an Important Component of Advertising Text in Russian and Uzbek Languages (By the

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Material of Advertising in the Sphere of Medicine). European Multidisciplinary Journal of Modern Science, 3, 1-7.

16. Zakirovich, G. B. (2022). Discourse about the peculiarities of the theme of male gender in advertising texts in Russian and Uzbek (on the material of medical vocabulary). EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE, 2(2), 4-8.

17. Zakirovich, G. B. (2023). Structural-Semantic Features of Conversion Models "Adjective-Noun". American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 1(9), 306-310.

18. Gafurov, B. Z. (2022). Neologisms and their functions in the field of medicine. Journal of intellectual property and human rights, 1(08), 41-44.

19. Zakirovich, G. B. (2022). The Theme of Female Gender in the Texts of Advertising in Russian and Uzbek Languages (On the Material of Medical Vocabulary). Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT, 2(1), 23-29.

20. Нурузова З. А. и др. микробиология, вирусология и иммунология 60911100-Народная медицина для образования. - 2022.

21. Рахмонкуловна А. Ю. значение биологической науки в нашей жизни сегодня //Научный импульс. - 2023. - Т. 1. 6. - С. 272-274.

22. www.ziyonet.uz